

УДК 658.153.012.7

DOI 10.5281/zenodo.15240686

Научная статья

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОНДИТЕРСКОЙ ФИРМЫ «ТАКФ»)

ANALYSIS OF THE LIQUIDITY OF THE BALANCE SHEET OF THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF THE CONFECTIONERY COMPANY "TAKF")

СЕЛИН СТАНИСЛАВ ВАДИМОВИЧ,

Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина.

SELIN STANISLAV VADIMOVICH,

Tambov State University.

В статье исследуется явление ликвидности баланса коммерческой организации и его значение для функционирования предприятия. Рассматриваются методы, позволяющие определить уровень ликвидности баланса для коммерческой организации. Проведен анализ уровня ликвидности баланса ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ», где также были выявлены особенности деятельности компании. Изучены финансовые результаты предприятия для того, чтобы иметь более широкое представление о финансовом состоянии компании. Исследованы показатели ликвидности с помощью метода группировки активов и пассивов по группам и последующего сравнения, а также методом расчета коэффициентов ликвидности. По результатам проделанной работы сделаны выводы об уровне ликвидности баланса предприятия.

The article examines the phenomenon of the liquidity of the balance sheet of a commercial organization and its importance for the functioning of the enterprise. The methods allowing to determine the level of balance sheet liquidity for a commercial organization are considered. The analysis of the liquidity level of the balance sheet of JSC "Confectionery Company "TAKF" was carried out, where the specifics of the company's activities were also revealed. The financial results of the company were studied in order to have a broader understanding of the financial condition of the company. The liquidity indicators were studied using the method of grouping assets and liabilities into groups and subsequent comparison, as well as the method of calculating liquidity ratios. Based on the results of the work done, conclusions were drawn about the liquidity level of the company's balance sheet.

Ключевые слова: ликвидность баланса, бухгалтерский баланс, активы, обязательства, абсолютная ликвидность, платежеспособность.

Key words: balance sheet liquidity, balance sheet, assets, liabilities, absolute liquidity, solvency.

Любое предприятие для того, чтобы минимизировать риски и поддерживать стабильность работы своей компании должно поддерживать высокий уровень ликвидности баланса.

Тема ликвидности баланса организации всегда актуальна в условиях рыночной экономики. Любая компания стремится иметь возможность быстро погасить свою долги, а также быть защищенной в случае возникновения непредвиденных ситуаций, приводящих к убыткам у предприятий или незапланированного появления новых долгов.

Проблема исследования заключается в том, что предприятия часто сталкиваются с недостаточным уровнем ликвидности своих активов, что приводит к кризису платежеспособности. Поэтому, предприятия заинтересованы в том, чтобы иметь возможность вовремя идентифицировать имеющиеся проблемы, используя простой метод, которым является анализ ликвидности баланса.

Цель исследования: рассмотреть основные методы, применяемые для оценки ликвидности на предприятиях и, с их помощью, провести оценку ликвидности баланса ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ».

В связи с актуальности тематики исследования, проблема ликвидности и платежеспособности организации часто рассматривается в научных статьях, публикуемых исследователями в научных периодических изданиях. Эти статьи послужили в качестве информационной базы исследования. Также для анализа ликвидности баланса ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» используются данные финансовой отчетности организации [8].

Ликвидность – это способность организации как можно быстрее реализовать свои активы. Быстрая реализация активов позволяет компании быстрее рассчитываться с возникающими долгами, что благоприятствует финансовой устойчивости бизнеса и сохранению высокого уровня платежеспособности.

Платежеспособность предприятия – это его способность своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами, поставщиками, государственными органами и другими контрагентами. Если предприятие имеет высокий уровень ликвидности баланса, то у него не должно возникать проблем со своевременным выполнением своих обязательств. Иными словами, платежеспособное предприятие располагает достаточным объемом ликвидных средств (денег и активов, легко превращаемых в деньги), чтобы оплачивать текущие и срочные обязательства по мере их наступления. Однако, уровень платежеспособности предприятия определяется не только ликвидностью баланса, но и другими показателями, такими как финансовая устойчивость и структура капитала компании, хотя они являются взаимосвязанными (например, компания, где в структуре капитала преобладают заемные источники, не обладает абсолютно ликвидным балансом) [4, с. 97].

Основной источник анализа ликвидности предприятия – это бухгалтерский баланс организации. В нем содержится подробная информация о финансовом положении компании. Анализ ликвидности представляет собой составление соотношений между статьями актива (имущества организации) и пассива баланса (источников формирования имущества организации).

Наиболее распространенный метод оценки ликвидности – это группировка активов и пассивов по степени ликвидности [5, с. 67].

В таблице 1 представлена группировка активов и пассивов по степени ликвидности, в том числе статьи бухгалтерского баланса, из которых представлены группы составлены:

Каждая группа активов сравнивается с соответствующей ей группой пассивов. Так, предприятие обладающее абсолютно ликвидным балансом, должно соответствовать следующим неравенствам:

$A1 > П1$ – у предприятия достаточно наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) для покрытия наиболее срочных обязательств;

$A2 > П2$ – у предприятия достаточно быстро реализуемых активов для покрытия краткосрочных обязательств;

$A2 > П3$ – у предприятия имеется достаточно медленно реализуемых активов для погашения долгосрочных обязательств;

$A4 < П4$ – трудно реализуемые активы полностью финансируются за счет собственного капитала фирмы [2, с. 2].

Таблица 1. Группировка активов и пассивов по степени ликвидности

Активы			Пассивы		
Группа	Обозначение	Состав	Группа	Обозначение	Состав
Наиболее ликвидные активы	A1	стр. 1250 + 1240	Наиболее срочные обязательства	П1	стр. 1520
Быстро реализуемые активы	A2	стр. 1230	Краткосрочные пассивы	П2	стр. 1510 + 1540 + 1550
Медленно реализуемые активы	A3	стр. 1210 + 1220 + 1260 - 12605	Долгосрочные пассивы	П3	стр. 1400
Трудно реализуемые активы	A4	стр. 1100	Постоянные пассивы	П4	стр. 1300 + 1530 - 12605

Баланс организации считается ликвидным, если соблюдено последнее неравенство, то есть превышение постоянных активов над трудно реализуемыми активами. Предприятие, баланс которой соответствует всем вышеуказанным неравенствам, обладает абсолютной ликвидностью, высшей степенью ликвидности баланса. Однако, состояния абсолютной ликвидности достичь бывает затруднительно, поэтому, обычно предприятия довольствуются лишь удовлетворительным уровнем ликвидности баланса [1, с. 19].

Также для анализа ликвидности баланса предприятия рассчитываются коэффициенты ликвидности. Выделяют три наиболее распространенных коэффициента ликвидности: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности [3, с. 12].

Коэффициент текущей ликвидности является наиболее распространенным показателем, характеризующим ликвидность компании. Он показывает возможность предприятия погасить свои краткосрочные обязательства за счет оборотных активов.

$$K_{ТЛ} = \frac{OA}{КО} \tag{1}$$

где OA – оборотные активы, КО – краткосрочные обязательства.

Значение больше 1,5 считается оптимальным, так как значение больше одного характеризует возможность предприятия полностью выплатить свои долги, при этом сохранив долю оборотных средств для бесперебойного продолжения своей деятельности. Значение ниже 1 свидетельствует о неспособности предприятия погашать свои текущие обязательства.

Коэффициент быстрой ликвидности показывает возможность предприятия погашать краткосрочную задолженность за счет ликвидных активов, к которым относятся денежные средства (ДС), краткосрочные финансовые вложения (КФВ) и краткосрочная дебиторская задолженность (КДЗ).

$$K_{БЛ} = \frac{КДЗ+ДС+КФВ}{КО} \tag{2}$$

Нормативным считается значение показателя не менее 1 [1].

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует отношение наиболее ликвидных активов, которыми считаются денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, к краткосрочным обязательствам. Это наиболее строгий по критериям показатель ликвидности. Коэффициент высчитывается по формуле:

$$K_{\text{АЛ}} = \frac{\text{ДС} + \text{КФВ}}{\text{КО}} \quad (3)$$

Значения выше 0,2 принимаются в качестве оптимального.

Приведенные показатели характеризуют не только возможность предприятия погашать свои нынешние обязательства, но и способность привлекать новые займы, так как значения показателей ниже нормативного уровня снижают привлекательность кредиторов и инвесторов. Поэтому, предприятия, планирующие привлечь займы должны поддерживать нормативные значения коэффициентов ликвидности в целях сохранения своей платежеспособности и возможности дальше использовать заемные средства для развития своей деятельности. [7, с. 932]

Теперь, прежде чем перейти к анализу ликвидности баланса ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ», следует провести анализ финансовых результатов деятельности ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» для того, чтобы иметь представление об уровне риска платежеспособности компании [6, с. 58].

В первую очередь, рассмотрим финансовые результаты кондитерской фирмы за последние три года (рис. 1).

Рис. 1. Финансовые результаты деятельности ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» за 2022-2024 гг., тыс. рублей

Анализируя динамику финансовых показателей ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ», можно отметить, что в 2024 году предприятие завершило год с убытком в размере 12 505 тыс. рублей. Это стало результатом одновременного изменения ряда показателей. В частно-

сти, в 2024 году произошло снижение выручки на 3 %, по сравнению с уровнем 2023 года при одновременном увеличении себестоимости продукции на 7,2 %. Несмотря на наличие положительной валовой прибыли, компания не смогла компенсировать значительные коммерческие и управленческие расходы, которые также выросли на 3,8 % и 10,4 % соответственно, что привело к отрицательным значениям прибыли от продаж и чистой прибыли.

Динамика финансовых результатов ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» особенно подчеркивает необходимость обладания ликвидным балансом для предприятия: любая компания в своей деятельности сталкивается с риском получения убытка за отчетный год. Однако, организации обладающие абсолютно ликвидным балансом могут справиться с возникшими трудностями, в то время как компания с проблемной ликвидностью активов может столкнуться с риском неплатежеспособности. Поддержание высокого уровня ликвидности баланса – это залог долгосрочной финансовой стабильности компании.

Проанализировав финансовые результаты компании, перейдем к, непосредственно, анализу ликвидности баланса ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (таблица 2).

Таблица 2. Ликвидность групп баланса ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»

Группа	2022 год	2023 год	2024 год	Изменение (2022-2023)	Изменение (2023-2024)
A1	6 405	58 875	559 405	52 470	500 530
A2	1 009 194	1 345 659	582 647	336 465	-763 012
A3	266 699	354 616	388 274	87 917	33 658
A4	1 088 010	864 052	906 374	-223 958	42 322
П1	779 255	641 940	548 748	-137 315	-93 192
П2	182 097	66 100	31 093	-115 997	-35 007
П3	31 269	318 819	273 728	287 550	-45 091
П4	1 377 687	1 596 343	1 583 131	218 656	-13 212

Проверим соответствие групп баланса неравенствам ликвидности (таблица 3):

Таблица 3. Соотношение групп активов и пассивов баланса

Абсолютно ликвидный баланс	2022 год	2023 год	2024 год
A1>П1	A1<П1	A1<П1	A1>П1
A2>П2	A2>П2	A2>П2	A2>П2
A3>П3	A3>П3	A3>П3	A3>П3
A4<П4	A4<П4	A4<П4	A4<П4

Рассмотрев ликвидность групп баланса, можно сделать вывод, что баланс ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» является абсолютно ликвидным. Соблюдены все критерии ликвидности баланса, в том числе превышение наиболее ликвидных активов над наиболее срочными обязательствами. Это произошло за счет увеличения краткосрочных финансовых вложений организации. Одновременно с увеличением финансовых вложений произошло также значительное сокращение быстро реализуемых активов, состоящих, в основном, из кредиторской задолженности, но, так как у предприятия немного быстро реализуемых активов, это не должно негативно повлиять на ликвидность баланса.

Далее, рассмотрим ликвидность баланса в виде коэффициентов ликвидности, чтобы более наглядно отследить динамику ликвидности баланса (табл. 4).

Таблица 4. Коэффициенты ликвидности ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»

Коэффициент	2022 год	2023 год	2024 год	Изменение за 2023 год	Изменение за 2024 год	Изменение за весь период
Коэффициент текущей ликвидности	1,13175	2,484535	2,639217	1,3527849	0,1546818	1,5074667
Коэффициент быстрой ликвидности	1,030851	1,950208	1,969595	0,9193563	0,0193875	0,9387438
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,006662	0,083152	0,964756	0,0764896	0,8816038	0,9580934

Значения коэффициентов ликвидности подтверждают сделанные ранее выводы. Компании удалось увеличить все показатели ликвидности. Из таблицы понятно, что снижение дебиторской задолженности оправдано, так как вместе с ней снизились и краткосрочные пассивы, в результате чего коэффициент быстрой ликвидности вырос. В итоге, можно сделать вывод, что компания обладает абсолютной ликвидностью баланса, что способствует надежности, долгосрочной стабильности работы компании и устойчивости к кризисам.

Итак, анализ ликвидности баланса является одним из важнейших элементов определения финансового благополучия организации. Поэтому, менеджменту важно регулярно проводить анализ ликвидности для того, чтобы иметь представление и финансовом состоянии предприятия и избежать риска неплатежеспособности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агафонова Н.П. Современная методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса / Н.П. Агафонова, В.Н. Мосиенко, С.Р. Сидоренко // Естественно-гуманитарные исследования. 2024. № 2(52). С. 18-20.
2. Артемов В.А. Практические подходы к оценке ликвидности и рентабельности предприятия / В.А. Артемов, Ю.А. Левина // Политика, экономика и инновации. 2021. № 1(36). 7 с.
3. Бакаева З.Р. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия / З.Р. Бакаева, А.Х. Тагузлов // Экономика и управление: проблемы, решения. 2024. Т. 11. № 12(153). С. 4-16.
4. Ковтунова А.А. Категории платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость в векторе оценки платежеспособности субъекта хозяйствования // Актуальные проблемы развития современной экономики: Сборник статей XII межвузовской научно-теоретической конференции. 2023. С. 96-98.
5. Лугуева С.Н. Методика анализа ликвидности баланса / С.Н. Лугуева, Х. Алибекова // Экономика и безопасность. 2024. № 3. С. 66-70.
6. Тихонов Д.Л. Экспертное исследование финансовых результатов организаций: анализ учета капитала и выявление финансовых результатов / Д.Л. Тихонов, А.Н. Романов // Теория и практика мировой науки. 2024. № 2. С. 58-62.
7. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости АО «Узбекистон темир йуллари» / Ф.З. Каракулов [и др.] // Московский экономический журнал. 2024. Т. 9. № 2. С. 919-938.

8. Бухгалтерская отчетность ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ». URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/6831004950_oao-takf (Дата обращения: 11.04.2025).

Поступила в редакцию: 12.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Селин С.В., 2025.